

ARTIGO ORIGINAL

A Yoga Somática como Recurso Terapêutico no Climatério: Estudo de Caso sobre Flexibilidade, Dor Articular e Redução da Circunferência Abdominal

Somatic Yoga as a Therapeutic Resource in the Climacteric: A Case Study on Flexibility, Joint Pain, and Abdominal Circumference Reduction

El Yoga Somático como Recurso Terapéutico en el Climaterio: Estudio de Caso sobre Flexibilidad, Dolor Articular y Reducción de la Circunferencia Abdominal

Erika Silva Chaves¹

Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira²

Resumo

O climatério é um período marcado por intensas transformações hormonais, fisiológicas e emocionais na vida da mulher, frequentemente associado ao ganho de peso, dores articulares, perda de flexibilidade e alterações na sexualidade. Este estudo de caso teve como objetivo avaliar os efeitos da prática diária de Yoga Somática em uma mulher de 52 anos, com o seu corpo em transição, durante 90 dias consecutivos. A Yoga Somática, reconhecida como Prática Integrativa e Complementar pelo SUS, foi aplicada como estratégia terapêutica para promover melhorias físicas e funcionais. Os resultados demonstraram redução significativa da circunferência abdominal, perda de peso, diminuição da dor articular, aumento da flexibilidade e melhora na percepção da sexualidade e do autocuidado. Conclui-se que a Yoga Somática se apresenta como uma prática efetiva, segura e acessível no manejo dos sintomas do climatério, contribuindo para a promoção da saúde, da autonomia e do bem-estar da mulher.

Palavras-chave: Climatério. Yoga Somática. Práticas Integrativas. Saúde da Mulher. Sexualidade. Flexibilidade. Dor Articular.

Abstract

¹ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Difusão do Conhecimento UFBA. Graduada em Fisioterapia, pelo Centro Universitário da Bahia (2008). Mestre em Educação Superior, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU-UFBA). E-mail: erikachaves2033@yahoo.com.br . Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5196-270X>

² Professora Associada III e chefe do Departamento II da Faculdade de Educação (FACED/UFBA); Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC) e do Mestrado profissional em Educação; Professora Colaboradora do Curso de Licenciatura em Teatro (UFBA); Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento. E-mail: uraniamaia@gmail.com . Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1462-2233>

The climacteric is a period marked by intense hormonal, physiological, and emotional changes in a woman's life, often associated with weight gain, joint pain, loss of flexibility, and alterations in sexuality. This case study aimed to evaluate the effects of daily Somatic Yoga practice in a 52-year-old woman, whose body was undergoing transitional changes, over a 90-day period. Somatic Yoga, recognized as an Integrative and Complementary Practice by Brazil's Unified Health System (SUS), was applied as a therapeutic strategy to promote physical and functional improvements. The results demonstrated a significant reduction in abdominal circumference, weight loss, decreased joint pain, increased flexibility, and improvement in the perception of sexuality and self-care. It is concluded that Somatic Yoga presents itself as an effective, safe, and accessible practice in managing climacteric symptoms, contributing to the promotion of women's health, autonomy, and well-being.

Keywords: Climacteric. Somatic Yoga. Integrative Practices. Women's Health. Sexuality. Flexibility. Joint Pain.

Resumen

El climaterio es un período marcado por intensas transformaciones hormonales, fisiológicas y emocionales en la vida de la mujer, frecuentemente asociado con aumento de peso, dolores articulares, pérdida de flexibilidad y alteraciones en la sexualidad. Este estudio de caso tuvo como objetivo evaluar los efectos de la práctica diaria de Yoga Somático en una mujer de 52 años, con su cuerpo en transición, durante 90 días consecutivos. El Yoga Somático, reconocido como Práctica Integrativa y Complementaria por el Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil, fue aplicado como estrategia terapéutica para promover mejoras físicas y funcionales. Los resultados demostraron una reducción significativa en la circunferencia abdominal, pérdida de peso, disminución del dolor articular, aumento de la flexibilidad y mejora en la percepción de la sexualidad y del autocuidado. Se concluye que el Yoga Somático se presenta como una práctica efectiva, segura y accesible para el manejo de los síntomas del climaterio, contribuyendo a la promoción de la salud, la autonomía y el bienestar de la mujer.

Palabras clave: Climaterio. Yoga Somático. Prácticas Integrativas. Salud de la Mujer. Sexualidad. Flexibilidad. Dolor Articular.

Introdução

O climatério configura-se como um fenômeno biológico, social e psicológico que representa a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo na vida da mulher, resultante do declínio progressivo da função ovariana e, conseqüentemente, da redução dos níveis de estrogênio e progesterona (NAZARÉ et al., 2020; SOUZA; CARVALHO,

2021). Este processo, embora fisiológico, frequentemente é atravessado por impactos significativos na saúde global da mulher, repercutindo em sua qualidade de vida, bem-estar físico, emocional e social.

Diversos estudos apontam que, durante o climatério, há aumento da prevalência de sintomas como ganho de peso, acúmulo de gordura abdominal, dores articulares, perda de flexibilidade, fadiga crônica, distúrbios do sono, além de comprometimento da saúde sexual, que inclui redução da libido, desconforto nas relações e alterações na percepção do próprio corpo (CHAVES, 2025; GREENE et al., 1988). Esses sintomas, muitas vezes subvalorizados na assistência convencional, podem gerar impactos diretos na autoestima, nas relações interpessoais e na autonomia da mulher, ampliando desigualdades de gênero no acesso e no cuidado com a saúde (MINAYO, 2022).

Diante desse cenário, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), regulamentadas pela Portaria GM/MS nº 971/2006, emergem como estratégias terapêuticas que promovem o cuidado integral e ampliado, considerando o corpo, a mente e a espiritualidade. Entre essas práticas, destaca-se a Yoga Somática, que se diferencia das abordagens tradicionais por priorizar o movimento consciente, a escuta corporal, a respiração e a autorregulação do sistema nervoso (SILVA; OLIVEIRA, 2023).

A literatura científica evidencia que a prática regular de Yoga Somática no climatério contribui de forma efetiva para a redução da circunferência abdominal, melhora da flexibilidade, alívio de dores articulares, equilíbrio hormonal e melhora expressiva na percepção da sexualidade, impactando diretamente na qualidade de vida e no fortalecimento do autocuidado (VILAR; SANTOS, 2022).

Neste contexto, compreender o corpo como território de cuidado, especialmente na transição climatérica, é um passo fundamental na promoção da saúde da mulher. A proposta de intervenções não farmacológicas, como a Yoga Somática, dialoga com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que preconizam um modelo de atenção integral, humanizado e centrado nas necessidades dos sujeitos.

Portanto, este artigo tem como objetivo apresentar os efeitos da prática diária de Yoga Somática no manejo dos sintomas físicos e funcionais de uma mulher em climatério, destacando seus impactos na redução de medidas corporais, na dor articular, na flexibilidade e na percepção da sexualidade, reafirmando a importância das PICS

como instrumentos potentes de empoderamento feminino e de cuidado ampliado à saúde.

Fundamentação Teórica

O climatério é um fenômeno fisiológico que marca a transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva na vida da mulher, caracterizando-se por profundas transformações hormonais, físicas, emocionais e sociais (NAZARÉ et al., 2020). Este período é frequentemente permeado por uma série de manifestações clínicas, tais como ganho de peso, dores articulares, diminuição da flexibilidade, alterações no humor, distúrbios do sono, além de impactos significativos na sexualidade e na percepção da própria imagem corporal (CHAVES, 2025).

De acordo com Chaves (2025), o climatério ainda é cercado por silêncios, tabus e desinformação, sendo muitas vezes tratado de forma reducionista, restrito à dimensão biológica da menopausa. No entanto, este ciclo ultrapassa o fenômeno hormonal, atravessando esferas emocionais, psíquicas e relacionais. A autora reforça que compreender o climatério como uma travessia e não como um ponto de ruptura é essencial para ressignificar essa fase e construir possibilidades de cuidado mais amplas, amorosas e respeitosas.

A literatura aponta que o declínio estrogênico favorece o aumento da gordura central, levando ao acúmulo de tecido adiposo na região abdominal, condição que se associa ao aumento do risco cardiovascular, osteoarticular e metabólico (NAZARÉ et al., 2020; VASCONCELOS; FREITAS, 2019). Além disso, a redução da lubrificação vaginal, da elasticidade dos tecidos e das respostas neuromusculares impactam diretamente a vida sexual da mulher (SOUZA; CARVALHO, 2021).

Segundo Minayo (2022), é imprescindível compreender que os processos de adoecimento e cuidado no climatério não se restringem ao campo biomédico, mas estão imersos nas determinações sociais, culturais e de gênero que atravessam a experiência das mulheres. Isso significa reconhecer que a vivência do climatério é única, subjetiva e construída também pelos atravessamentos históricos e sociais de cada mulher.

Diante desse panorama, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), regulamentadas no Brasil pela Portaria GM/MS nº 971/2006, oferecem

alternativas terapêuticas que priorizam uma abordagem ampliada e centrada na integralidade do ser. A Yoga, em especial na sua vertente Somática, tem se destacado como estratégia potente no enfrentamento dos desconfortos do climatério (SILVA; OLIVEIRA, 2023).

A Yoga Somática diferencia-se das práticas convencionais por priorizar o movimento interno, consciente e introspectivo, promovendo a reorganização dos padrões corporais e neuromusculares (VILAR; SANTOS, 2022). Tal prática atua na liberação de tensões musculares crônicas, no estímulo da propriocepção, na ativação do sistema nervoso parassimpático, responsável pelo relaxamento, e na melhora da circulação energética, impactando positivamente tanto no controle da dor quanto na percepção de bem-estar e na sexualidade (KISHIMOTO; SILVEIRA, 2020).

Estudos recentes apontam que a Yoga Somática, quando praticada de forma regular, auxilia na redução da circunferência abdominal, na perda de peso, na melhora da flexibilidade e na diminuição das dores osteomusculares, além de favorecer uma maior conexão com o próprio corpo e ressignificação da vivência da sexualidade, que muitas vezes é afetada durante o climatério (SILVA; OLIVEIRA, 2023; CHAVES, 2025).

Portanto, ao considerar os princípios da integralidade e do autocuidado, a Yoga Somática se apresenta como uma prática promotora de saúde, autoconsciência e empoderamento feminino, dialogando diretamente com os pressupostos do SUS e das PICS, e representando uma potente estratégia terapêutica no cuidado das mulheres em transição climatérica.

Metodologia

Este estudo caracteriza-se como um estudo de caso exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, com recorte temporal de 90 dias, realizado com uma mulher em fase de climatério. A metodologia adotada busca compreender, em profundidade, os efeitos da prática diária de Yoga Somática sobre parâmetros físicos, funcionais e subjetivos relacionados à saúde dessa mulher.

Conforme Minayo (2022), a pesquisa qualitativa é a que mais se adequa aos fenômenos que envolvem subjetividade, significados e experiências, especialmente quando se trata de compreender processos relacionados ao corpo, à saúde e à

percepção individual. Neste sentido, a escolha do estudo de caso se justifica, pois permite uma análise densa, contextualizada e profundamente conectada com a realidade da participante, possibilitando captar os efeitos da intervenção sob múltiplas dimensões.

Participante do estudo

A participante é uma mulher de 52 anos, em fase de transição do climatério, apresentando queixas frequentes de: Aumento de peso, especialmente na região abdominal; Dores articulares (joelhos, coluna lombar e ombros); Redução da flexibilidade corporal; Queda na libido e desconforto na vivência da sexualidade; Sensação de rigidez muscular e fadiga crônica.

Importante destacar que a participante não fazia uso de terapia hormonal, nem de medicamentos contínuos, e não possuía histórico de doenças osteomusculares graves ou limitações físicas impeditivas para a prática.

Aprovação ética

O estudo foi conduzido em consonância com os princípios éticos da pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O projeto foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer nº CAAE: 75225423.0.0000.5577. A participante foi devidamente informada sobre os objetivos, procedimentos, benefícios e riscos da pesquisa, tendo assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Procedimentos metodológicos

A intervenção consistiu na prática de Yoga Somática, realizada de forma guiada e supervisionada remotamente, com encontros semanais para ajustes posturais e orientações, além da prática autônoma diária, com duração de 20 minutos por dia, durante 90 dias consecutivos.

Plano de intervenção: Encontros iniciais para avaliação postural, alinhamento de expectativas e ensino das sequências somáticas; Sequências compostas por movimentos lentos, conscientes e com foco na percepção interna, associados à respiração diafragmática e liberação miofascial suave; Ênfase na mobilidade articular (coluna, quadris, ombros e joelhos), alongamentos ativos e relaxamento consciente; A cada sete dias, foi realizada uma escuta ativa, com registro dos relatos da participante

quanto às sensações corporais, dores, percepção da sexualidade, disposição física e emocional.

Instrumentos de coleta de dados

Foram utilizados os seguintes instrumentos para coleta dos dados: Anamnese inicial estruturada, contemplando dados pessoais, histórico de saúde e queixas principais; Registro fotográfico postural, feito no início, aos 45 dias e ao final dos 90 dias, para análise da mobilidade e alinhamento corporal; Mensurações antropométricas, com foco na circunferência abdominal (supraumbilical, umbilical e infraumbilical) e no peso corporal, utilizando fita métrica e balança digital; Escala Visual Analógica (EVA) para mensurar intensidade da dor, com variação de 0 (sem dor) a 10 (dor máxima); Teste de flexibilidade simples, por meio do alcance das mãos aos pés em posição de flexão anterior, além de observação da amplitude articular em movimentos do dia a dia; Diário reflexivo da participante, no qual foram registrados, de forma livre, percepções sobre as mudanças corporais, emocionais e na sexualidade.

Análise dos dados

A análise dos dados se deu por meio da análise de conteúdo temática, segundo Bardin (2016), complementada pela perspectiva da análise qualitativa em saúde descrita por Minayo (2022). As etapas foram:

Pré-análise: organização dos dados, leitura flutuante dos registros, diários e anotações dos encontros semanais.

Exploração do material: categorização das unidades de sentido emergentes, agrupando os relatos em categorias como: "percepção da dor", "mudanças na flexibilidade", "alterações na composição corporal" e "ressignificação da sexualidade".

Tratamento e interpretação: triangulação dos dados quantitativos (medidas corporais, EVA, peso) com os relatos qualitativos, permitindo compreender não apenas os efeitos físicos, mas também os sentidos atribuídos pela participante às mudanças vivenciadas.

Critérios de rigor científico

Para garantir a confiabilidade e validade dos achados, foram adotados os critérios de rigor metodológico recomendados na pesquisa qualitativa:

- **Credibilidade:** acompanhamento constante, escuta ativa e validação dos relatos junto à participante.
- **Transferibilidade:** descrição detalhada dos contextos, procedimentos e características da intervenção, possibilitando replicação em outros cenários.
- **Dependabilidade:** registro sistemático dos dados, com acompanhamento regular das práticas.
- **Confirmabilidade:** utilização de registros objetivos (fotos, medidas) aliados aos relatos subjetivos, assegurando transparência na análise.

Análise de Dados

A análise dos dados foi realizada de forma integrada, associando os parâmetros mensuráveis (circunferência abdominal, peso corporal, flexibilidade e intensidade da dor) às percepções subjetivas da participante, especialmente no que se refere às sensações corporais, emocionais e à vivência da sexualidade.

1. Redução da circunferência abdominal e do peso corporal

Durante os 90 dias de prática diária de Yoga Somática, observou-se uma redução significativa da circunferência abdominal nas três mensurações realizadas. A Tabela 1 apresenta os dados obtidos:

Tabela 1.

Local da Medida	Inicial (cm)	45 dias (cm)	90 dias (cm)	Redução total (cm)
Supraumbilical	94,2	92,5	90,1	-4,1
Umbilical	96,5	94,3	92,0	-4,5
Infraumbilical	99,1	96,8	95,0	-4,1

Houve, ainda, redução do peso corporal, passando de 79,4 kg para 76,1 kg, totalizando uma perda de 3,3 kg, sem que houvesse modificação significativa na alimentação da participante, o que sugere que o aumento do gasto energético associado à melhora do tônus muscular, do metabolismo e da organização postural contribuíram para tal resultado.

Estes dados corroboram os achados de Vasconcelos e Freitas (2019) e de Chaves (2025), que destacam que práticas corporais integrativas, como a Yoga, têm

impacto não apenas sobre o equilíbrio hormonal, mas também sobre a redistribuição da gordura corporal, especialmente na região abdominal, uma das queixas mais comuns no climatério.

2. Diminuição da dor articular

A intensidade da dor articular, mensurada pela Escala Visual Analógica (EVA), apresentou melhora progressiva ao longo da intervenção. Inicialmente, a participante relatava uma média de 7 pontos (figura 1), especialmente nas articulações dos joelhos, coluna lombar e ombros. Aos 45 dias, esse valor já havia reduzido para 4 pontos, chegando a 2 pontos ao final dos 90 dias.

Figura 1

Os relatos qualitativos também reforçam essa melhora:

“Sinto meu corpo muito mais leve. Antes, acordava travada, parecia que tinha que ‘desenferrujar’. Agora levanto com muito mais facilidade.” (Relato - Semana 10)

Essa melhora está alinhada aos estudos de Kishimoto e Silveira (2020), que destacam que a Yoga Somática, ao atuar na liberação das tensões miofasciais e na reorganização dos padrões posturais, contribui significativamente para o alívio da dor crônica, especialmente em articulações sobrecarregadas.

3. Aumento da flexibilidade

O teste de alcance, utilizado como marcador de flexibilidade, apresentou melhora expressiva. No início, a participante não conseguia realizar a flexão anterior do tronco até alcançar os joelhos. Aos 90 dias, já conseguia tocar as canelas e, eventualmente, aproximar as mãos dos tornozelos sem desconforto.

Além dos dados objetivos, há uma mudança perceptível na relação da participante com o próprio corpo:

“Eu achava que estava velha, dura, que meu corpo não dava mais conta. Hoje percebo que não, ele só estava pedindo cuidado, carinho, movimento.” (Relato - Semana 12)

Este dado dialoga diretamente com os achados de Silva e Oliveira (2023) e Vilar e Santos (2022), que demonstram que a Yoga Somática não apenas melhora a flexibilidade biomecânica, mas também atua na flexibilização dos padrões emocionais e na percepção corporal.

4. Ressignificação da sexualidade e do prazer corporal

Um dos achados mais potentes deste estudo foi a transformação na percepção da sexualidade. A participante relatava, no início do acompanhamento, sensações de desconforto com o próprio corpo, desinteresse sexual e sentimentos de inadequação.

Ao longo do processo, surgiram relatos que indicam uma reconexão com o prazer, não apenas no contexto sexual, mas no cotidiano:

“Sinto mais vontade de me olhar no espelho. De cuidar de mim. Minha pele parece mais viva, meu corpo mais disponível. Até meu desejo voltou, e voltou junto com esse prazer de existir no meu próprio corpo.” (Relato - Semana 12)

Esse achado é consistente com as reflexões de Chaves (2025) e Souza e Carvalho (2021), que destacam que o climatério não representa o fim da vida sexual, mas uma oportunidade de resignificação, desde que haja um olhar cuidadoso, livre de estigmas e acolhedor sobre o próprio corpo.

5. Análise integrada: corpo, movimento e autocuidado

A análise dos dados permite afirmar que a Yoga Somática promoveu não apenas mudanças físicas mensuráveis, como redução de medidas, dor e aumento da flexibilidade, mas também impactos subjetivos significativos. A prática se revelou um dispositivo potente para ampliar a consciência corporal, estimular o autocuidado, resgatar a autoestima e proporcionar um reencontro com a própria potência feminina.

Ao promover uma escuta sensível do próprio corpo, a Yoga Somática rompe com a lógica biomédica centrada na doença e no déficit, favorecendo a construção de um cuidado integral, pautado na autonomia, no empoderamento e na dignidade da mulher em climatério.

Discussão

Os achados deste estudo de caso reforçam e ampliam as evidências já presentes na literatura científica, confirmando que a prática regular de Yoga Somática pode ser uma estratégia terapêutica efetiva na gestão dos sintomas físicos, emocionais e funcionais associados ao climatério.

A redução significativa da circunferência abdominal e do peso corporal observada durante o período de 90 dias de prática diária dialoga diretamente com as contribuições de Vasconcelos e Freitas (2019) e de Chaves (2025), que destacam que o acúmulo de gordura abdominal é uma das maiores queixas das mulheres climatéricas, associado ao risco cardiovascular, resistência insulínica e impactos na autoestima. A intervenção, baseada exclusivamente em práticas corporais, sem mudanças alimentares, sugere que a organização postural, o fortalecimento dos músculos estabilizadores e o estímulo metabólico provocado pela Yoga Somática são fatores relevantes para esse resultado.

A melhora expressiva na dor articular está em consonância com os estudos de Kishimoto e Silveira (2020) e Vilar e Santos (2022), que identificam que a Yoga Somática atua diretamente nos padrões crônicos de tensão miofascial, reorganizando os movimentos e promovendo alívio não apenas biomecânico, mas também neurológico, uma vez que estimula a ativação do sistema nervoso parassimpático, responsável pelos processos de regeneração, recuperação e relaxamento.

No que se refere à flexibilidade, observa-se que, mais do que ganhos em amplitude de movimento, a prática promoveu uma transformação na percepção do corpo. Como destaca Minayo (2022), o corpo é também um espaço simbólico, atravessado por experiências, memórias e significados. A rigidez não é apenas muscular, mas, muitas vezes, emocional, relacional e social. A possibilidade de flexibilizar-se fisicamente reverbera também em outros campos da vida, como o próprio relato da participante confirma.

Talvez o dado mais potente desta pesquisa esteja na transformação da percepção da sexualidade. Souza e Carvalho (2021) apontam que a vivência da sexualidade no climatério é frequentemente atravessada por estigmas culturais que associam o envelhecimento feminino à perda do desejo, da atratividade e da potência

erótica. No entanto, este estudo reafirma que, quando a mulher se reconecta com seu corpo de forma amorosa, sensível e sem julgamento, há uma ressignificação do prazer e da intimidade, não apenas na esfera sexual, mas na vida como um todo.

Por fim, os resultados aqui apresentados reforçam os princípios da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), estabelecida pela Portaria GM/MS nº 971/2006, que reconhece a importância de abordagens terapêuticas que integrem corpo, mente e espiritualidade, alinhadas ao princípio da integralidade do cuidado preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Conclusão

Este estudo de caso demonstra que a Yoga Somática, enquanto prática integrativa, promoveu efeitos terapêuticos relevantes na saúde de uma mulher em climatério, especialmente na redução da circunferência abdominal, no alívio de dores articulares, no aumento da flexibilidade e, de forma expressiva, na ressignificação da percepção da sexualidade e do prazer corporal.

Mais do que uma intervenção isolada, a prática da Yoga Somática revelou-se um potente instrumento de autocuidado, de fortalecimento da autoestima e de empoderamento, permitindo à participante experienciar seu corpo não mais como fonte de limitações, mas como território de potência, movimento e vida.

Este achado reforça a importância da ampliação das Práticas Integrativas e Complementares no SUS, bem como da formação de profissionais de saúde sensíveis às demandas específicas do climatério, capazes de oferecer um cuidado integral, acolhedor e libertador.

Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas ampliem o escopo deste estudo, contemplando grupos maiores, análises longitudinais e aprofundamentos sobre os impactos psicossociais da Yoga Somática no climatério, de modo a fortalecer a base científica e subsidiar políticas públicas voltadas ao cuidado da mulher.

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC. Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2006 [citado 2025 mai 20]. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf>
2. Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70; 2016.
3. Chaves ES. Tudo menos pausa: Desmistificando o climatério. 1ª ed. Salvador: Kindle; 2025. ISBN-10: 6501435153; ISBN-13: 9786501435152
4. Greene JG. Constructing a standard climacteric scale. *Maturitas*. 1998;29(1):25–31. doi:10.1016/S0378-5122(98)00025-5
5. Kishimoto H, Silveira RA. Yoga Somática: uma abordagem terapêutica no cuidado integrativo da saúde da mulher. *Rev Bras Prát Integr*. 2020;4(2):87–95.
6. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 15ª ed. São Paulo: Hucitec; 2022.
7. Nazaré TA, Costa CS, Lima ME. Aspectos fisiológicos e psicossociais do climatério: uma revisão. *Rev Saúde Desenvol*. 2020;16(1):45–55.
8. Silva ML, Oliveira TL. Yoga Somática e Saúde da Mulher: um olhar integrativo para o climatério. *Rev Bras Prát Integr*. 2023;5(1):102–10.
9. Souza RC, Carvalho ME. A percepção da sexualidade no climatério: um estudo qualitativo. *Saúde Transf Soc*. 2021;12(2):55–67.
10. Vasconcelos CA, Freitas F. Climatério e qualidade de vida: aspectos fisiológicos, emocionais e terapêuticos. *Rev Ciênc Saúde*. 2019;9(3):110–20.
11. Vilar DS, Santos EF. A eficácia da Yoga Somática no manejo da dor e da flexibilidade em mulheres climatéricas. *Cad Saúde Pública*. 2022;38(4):e000221.